

Lernziel: Demokratie

Kaiser, Verena; Maisch, Bettina:
**Die Magie des gemeinsamen Erlebens – Lessons
Learned eines Entrepreneurship-Kurses**
In: Die Neue Hochschule, 2024-2, S. 26–28.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838057>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916111](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916111)

Die Magie des gemeinsamen Erlebens – Lessons Learned eines Entrepreneurship-Kurses

Bessere Ergebnisse bei der Entwicklung eines Geschäftsmodells in kürzerer Zeit – wie funktioniert das?

Von Prof. Dr. Verena Kaiser und Prof. Dr. Bettina Maisch

Foto: privat

PROF. DR. VERENA KAISER
Hochschule München
Professur für Enterprise and Innovation
Am Stadtpark 20
81243 München
verena.kaiser@hm.edu
www.hm.edu
ORCID 0000-0002-8683-8319

Foto: Andreas Hoernisch

PROF. DR. BETTINA MAISCH
Hochschule München & Strascheg
Center for Entrepreneurship
Professur für Entrepreneurship
Heßstraße 89
80797 München
bettina.maisch@sce.
www.sce.de
ORCID 0000-0001-9474-0226

In der Ausgabe der Zeitschrift Die Neue Hochschule 5/2022¹ präsentierten wir die iterative Entwicklung unseres Entrepreneurship-Kurses im COIL-Format (Collaborative Online International Learning), an dem Studierende und Lehrende aus Südafrika, Nepal, Polen und Deutschland teilnahmen. Das vorgestellte Kursdesign wurde über sechs Semester auf Basis von Studierendenfeedback und Dozentenreflexionen kontinuierlich weiterentwickelt. In den letzten Semestern wurde eine zunehmende „Zoom Fatigue“ deutlich, die mit einer reduzierten Interaktion zwischen Gastrednern und Studierenden sowie dem Rückgang von Engagement einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer einherging. Aus diesen Faktoren ergaben sich immer häufiger auftretende Teamkonflikte und daraus resultierend Arbeitsergebnisse in reduzierter Qualität. Wir Lehrende fühlten auch mehr und mehr, dass das Online-Format uns zunehmend auslaugte, und wollten deshalb unbedingt wieder zurück in einen Hörsaal. Auf Basis dieser Veränderungen und Kenntnisse sind wir zu dem Schluss gelangt, dass eine Kombination von On- und Offline-Elementen besser für diesen Kurs geeignet sein dürfte, kurz: ein COIL-Format (Collaborative Online and Offline International Learning). Im Sommersemester 2023 testeten wir das neue Konzept und möchten unsere Erfahrungen nun gerne teilen.

Was war und was blieb?

Der ursprüngliche Rahmen war ein interdisziplinärer, projektbasierter Entrepreneurship-Kurs auf

Bachelorniveau mit internationalen Hochschulpartnern. Über den Seminarzeitraum entwickelten die Studierenden eine innovative Produktlösung sowie ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Bereich Green Tech, Landwirtschaft und Ernährung. Das 4 SWS/5 ECTS-Modul fand wöchentlich via Zoom statt. Wir verwendeten einen „Flipped classroom“-Ansatz, bei dem die Studierenden sich das theoretische Hintergrundwissen anhand von aufgezeichneten Lehrvideos vor den einzelnen Veranstaltungen aneigneten, in ihrem eigenen Tempo und zeitlich flexibel. Die Vorlesungszeit nutzten wir regelmäßig für inspirierende Gastvorträge von Gründern, das Adressieren von allgemeinen Fragen, die Förderung der Projektumsetzung durch ein Coaching der Teams sowie für Arbeitszeit an den Projekten selbst und zum Ende des Semesters auch für Peer-Feedback sowie Präsentationen. All diese Elemente haben sich kontinuierlich bewährt und wurden von uns beibehalten.

Was haben wir verändert?

Zwei grundlegende Parameter wurden angepasst: Zum einen wurde, um der „Zoom-Fatigue“ entgegenzuwirken und das Energielevel sowie das Engagement in den Teams zu erhöhen, von einem synchronen Onlineunterricht auf ein Präsenzformat umgestellt. Zweitens wurde das Projekt statt im wöchentlichen Unterricht nun in einer kompakten, sechstägigen Blockwoche am Entrepreneurship Center der Hochschule München (HM), dem Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE), durchgeführt. Lehrende und Studierende aus

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838057>

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.7050619>

„In den letzten Semestern wurde eine zunehmende ‚Zoom Fatigue‘ deutlich, die mit einer reduzierten Interaktion zwischen Gastrednern und Studierenden sowie dem Rückgang von Engagement einzelner Teilnehmender einherging.“

Polen, Nepal und Südafrika wurden eingeladen. Letzten Endes konnten wir nur eine Delegation aus Polen willkommen heißen, da die Teams aus Südafrika und Nepal nicht rechtzeitig die Finanzierung für die Reise und Unterkunft der Teilnehmenden sicherstellen konnten. Auch eine lokale Durchführung in Kathmandu oder Durban mit Interaktionselementen nach München war aus Kapazitätsgründen seitens der Partneruniversitäten nicht möglich. Da der Kurs jedoch auf Englisch angeboten wurde und dadurch allen Incoming Exchange Students sowie auch Studierenden aller Fakultäten der HM offenstand, verfügten wir trotzdem über eine sehr heterogene Teilnehmergruppe. In Summe nahmen 20 Studierende aus vier unterschiedlichen Fakultäten der HM (Betriebswirtschaft, Angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik, Technische Systeme, Prozesse und Kommunikation, Design) und sieben Nationalitäten teil.

Um die sechs Tage in Präsenz effektiv zu nutzen, wurden vorab zwei virtuelle Unterrichtseinheiten je 60 Minuten über Zoom abgehalten. Das erste Arbeitstreffen hatte zum Ziel, über die Rahmenbedingungen des Seminars zu informieren, relevante Herausforderungen im Food-Kontext vorzustellen sowie die Studierendenteams zu bilden. Im zweiten Termin stellten sich Teams mit ihrer selbst gewählten konkreten Herausforderung, die sie adressieren wollten, vor und die Vorbereitungsaufgaben für die Blockwoche wurden verteilt. Somit konnten die Studierenden an Tag eins des Präsenzununterrichts gezielt in die Projektarbeit einsteigen und bereits vorab terminierte Gespräche mit relevanten Stakeholdern zur Bedürfnisanalyse führen. Vier interaktive Elemente führten zu einer spürbaren positiven Veränderung der Seminaratmosphäre, der Interaktionsqualität zwischen den Studierenden und der Effektivität in der Projektarbeit.

1. Essen als Nervennahrung und Glücklichermacher

Die Studierenden wurden informiert, dass jeder Tag der Blockwoche mit einem Frühstücksbuffet eine Stunde vor dem offiziellen Seminar beginnt.

Abbildung 1: Abschlussfoto mit allen Studierenden und Coaches

Dabei brachten die Coaches Brot mit und die Studierenden wurden gebeten, ihren liebsten Frühstückssnack mitzubringen und mit allen zu teilen (schließlich war es ja auch ein Kurs, in dem es ums Essen ging). So begannen die Arbeitstage in einer sehr entspannten, positiven Atmosphäre, was sich den gesamten Tag über bemerkbar machte.

Abbildung 2: Frühstück ist fertig!

2. Energizer als Katalysator für eine positive Projektdynamik

Um die Atmosphäre in der Gruppe aufzulockern, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzielen und den Kreislauf der Studierenden anzukurbeln, musste jedes Team einen fünfminütigen Eisbrecher vorbereiten. Zum offiziellen Beginn eines jeden Tages sowie gleich nach der Mittagspause durften die Teams selbst gewählte Übungen mit den Mitstudierenden durchführen. Es zeigte sich, dass dies als eine perfekte Bekämpfung gegen das „Suppenkoma“ nach dem Frühstück oder der Mittagspause wirkte und zudem einige Lacher bescherte.

3. Gründer und unternehmerisches Handeln live erleben

Ein weiterer fester Bestandteil des Blockseminars waren die täglichen kurzen Impulsvorträge vor Ort von charismatischen Food-Start-up-Gründerinnen und -Gründern. In nur 15 Minuten wurde über das Unternehmen bzw. das Projekt, die Motivation sowie die Höhen und Tiefen des Gründens gesprochen und im Anschluss 15 Minuten auf die Fragen der Studierende eingegangen. Manchmal hatten die Studierenden Glück und es gab auch Produktproben wie Pralinen oder Bio-Limonade.

Foto: privat

Abbildung 3: Köstliche Naschprobe - Pralinen des Start-ups Djoon

4. Rahmen und Disziplin

Um sicherzustellen, dass die Studierendenteams effektiv die kurze Arbeitszeit während der Blockwoche nutzten, war es notwendig, dass alle pünktlich zum Unterricht erschienen. Dies haben wir mit einer unkonventionellen Methode gefördert, die anfangs die Studierenden etwas irritierte, doch sofort akzeptiert wurde und zu dem gewünschten Effekt führte: Wer zu spät kam (morgens oder nach der Mittagspause), wurde „bestraft“. Der Zuspätkommende konnte sich dabei die Form der „Buße“ selbst wählen: zehn Push- oder Situps, singen oder einen Witz erzählen. Von dieser Maßnahme waren auch die Dozierenden nicht ausgeschlossen, die aufgrund eines Verkehrsstaus nicht pünktlich waren. Diese Maßnahme sorgte nicht nur für ein diszipliniertes Arbeitsverhalten, sondern auch für

ein verbessertes Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesamtgruppe sowie in einigen Fällen auch zu großer Erheiterung.

Fazit

Insgesamt war die Blockwoche gekennzeichnet durch eine sehr offene, positive und fokussierte Atmosphäre. Die Energie und das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war spürbar hoch, was wir in einem Online-Setting so nie erlebt hatten. Wir hatten den Eindruck, dass besonders der Faktor des gemeinsamen Essens nicht nur für einen ausgeglichenen Energiehaushalt für Geist und Körper sorgte, sondern auch für ein familiäres und vertrauensvolles Arbeiten in den Gruppen, zwischen den Studierenden und gegenüber uns Dozierenden. Wir haben immer wieder beobachtet, wie sich Kursteilnehmende aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen am Essensbuffet ausgetauscht, gelächelt oder gar gelacht haben.

Der Hauptaspekt war jedoch schlicht und ergreifend die Tatsache, dass alle gemeinsam in einem Raum waren. Die Coachings fanden Face-to-Face statt, niemand konnte sich davonschleichen, wie das häufig bei Online-Veranstaltungen der Fall ist, und die Lehrenden waren jederzeit greifbar für eine kurze Zwischenfrage oder Meinung. Die Kursevaluation sowie die Selbstreflexionen, die die Studierenden als Teil ihrer Prüfungsleistung abgeben mussten, zeigten, dass alle den Kurs sehr schätzten und unbedingt weiterempfehlen würden. Obwohl es ein sehr intensiver Kurs war, der aufgrund des Zeitdrucks kaum andere Aktivitäten an den Abenden zuließ (da die Teams häufig noch abends an ihren Meilensteinen oder Prototypen tüftelten), war das Feedback überaus positiv.

Mit all dem hatten wir mehr oder weniger gerechnet. Womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass die Ergebnisse der Studierenden trotz der im Vergleich zu einer semesterbegleitenden Lehrveranstaltung sehr kurzen Bearbeitungszeit überdurchschnittlich gut waren. Die Geschäftsideen waren sehr innovativ und die Ausarbeitungen sehr sorgfältig und qualitativ hochwertig. Das hätten wir aufgrund der kurzen Zeitspanne von sechs Tagen so nicht erwartet. Vermutlich lag es an der Tatsache, dass alle sehr fokussiert auf die Aufgabe waren und motiviert waren, das Beste aus sich und dem Team herauszuholen. Damit sahen wir in dieser Blockwoche die besten Studierendenergebnisse der letzten sechs Semester! Selbstverständlich ist dieses Ergebnis nicht generalisierbar und wir werden sehen, wie gut sich künftige Studierendengruppen schlagen werden. Dennoch hat sich das Lehrteam dazu entschieden, darauf aufzubauen und künftig nur noch COOIL-Formate durchzuführen. Hoffentlich wird es für unsere Partner aus Nepal und Südafrika bald möglich sein, mit ihren Studierenden dabei zu sein. ■